

Evaluasi Hukum Laut Internasional

Sita Jugi Syawalina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak – Papua

frsitta@gmail.com

abstrak

sejarah hukum laut internasional dapat dilihat melalui fungsi laut sebagai sumber mencari makan serta sebagai akses jalan raya perdagangan, sarana perang, sarana bersenang senang, serta adanya bahan atau hasil bumi yang dapat digali dan berharga di dasar laut. banyak rakyat sekitar yang kurang memanfaatkan sumberdaya hayati lautnya padahal banyaknya kekayaan alam yang ada di dasar laut dan memiliki nilai ekonomis, hal ini menjadi dasar lahirnya konsepsi hukum internasional. tujuan saya menulis ini sebagai wawasan terkait pengertian serta manfaat dari pemahaman hukum laut internasional sehingga kita dapat mengetahui apa yang belum kita ketahui. dari dasar evaluasi yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa hukum laut internasional kurang di ketahui oleh rakyat dan bagaimana pengaplikasiannya, oleh karena itu saya membahas beberapa point penting sebagai pedoman atau dasar konsep pengetahuan tentang hukum laut internasional agar dapat diketahui serta memberikan manfaat bagi para pembaca.

kata kunci : ZEE, UNCLOS, SHIPING, MINING, NAVIGASI LAUT.

I. pendahuluan

sejak abad ke 15-16 banyak negara memperebutkan hak wilayah yang digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya lautnya, semetara itu negara berpantai yang memiliki wilayah dekat dengan sumber daya laut tersebut mengkalim kepemilikan sumber daya laut

guna melindungi sumber daya laut tersebut. hal ini semata-mata untuk melindungi negara mereka masing-masing, hal ini yang dapat menimbulkan konflik antar negara. oleh karena itu seiring berkembangnya zaman, perkembangan hukum laut internasional ikut mengalami perubahan evolusioner. dari sini dapat diketahui bahwa masalah awal dari konflik tersebut adalah kedaulatan atas wilayah laut.

beberapa ahli seperti *hugo de grotius* mengenalkan prinsip laut yang dikenal dengan "Prinsip laut terbuka" yaitu bahwa laut adalah *res communis* dimana seluruh negara di dunia memiliki hak yang sama atas wilayah laut. prinsip ini bertentangan dengan prinsip *mare clausum* atau "prinsip laut tertutup", dimana suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusif atas wilayah laut disekitar dan disekeliling wilayah daratannya, sementara itu, *bynkershoek* memiliki prinsip *cannon shot theory*, yaitu laut dapat dimiliki dan oleh karenanya merupakan objek kepemilikan dari pemilik.

oleh karena itu konvensi nasional merumuskan *united nations convention on the law of the sea 1982 (UNCLOS 1982)* atau biasa disebut juga dengan konvensi hukum laut 1982 (KHL1982).

setidaknya ada 2 hal yang diatur dalam konvensi tersebut yakni masalah kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara atas wilayah laut. hal ini mengartikan bahwa konvensi ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fungsi laut sebagai penyedia sumber daya laut terbesar, tetapi terkait fungsi laut sebagai media transportasi untuk mendukung penyelenggaraan perdagangan internasional tidak diatur dalam KHL 1982. *gold* menyatakan bahwa sebenarnya hukum internasional terbagi menjadi 2 yaitu hukum publik dan hukum privat.

khl 1982 sebagai hukum laut sedangkan hal lain terkait fungsi laut sebagai sarana transportasi dikategorikan sebagai hukum maritim

Tujuan dari penulisan ini

tujuan penulisan ini untuk menambah wawasan terkait hukum laut internasional dengan menggunakan metode analisis pengolahan buku pedoman hukum laut dan jurnal tentang hukum laut. pentingnya

pengetahuan tentang hukum laut internasional, selain untuk melindungi perbatasan, negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatannya di perairan.

II. isi pembahasan

A. prinsip kebebasan navigasi

prinsip pengaturan yang berisi kebiasaan internasional dimana kapal yang mengibarkan bendera berdaulat negara mereka, maupun negara siapa saja tidak di perolehkan adanya campur tangan dari negara lain . hal ini dapat didefinisikan bahwa kebebasan bergerak untuk kapal, serta dengan berhak untuk masuk di pelabuhan, memakai fasilitas pabrik dan dok serta mengangkut dan menurunkan penumpang dan membawa barang - barang, namun hak kebebasan navigasi ini tetap harus memperhatikan aturan demi aturan dan regulasi yang berlaku. Di indonesia juga menerapkan prinsip kebebasan navigasi terutama dalam kegiatan pelayaran dan transportasi laut. Sesuai dengan penerapan kebebasan navigasi di Negara Indonesia, ia juga memiliki beberapa aturan dan regulasi yang perlu di patuhi oleh negara-negara asing yang melintasi wilayah perairannya. Aturan tersebut bertujuan guna menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta menghindari pencemaran lingkungan. Prinsip dasar menurut Huala Adolf prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi (dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi).

B. zona ekonomi eksklusif (zee)

ketentuan pasal 55 dan 57 konvensi hukum laut 1982, suatu wilayah luar yang berdampingan dengan laut teritorial dan tidak melebihi jarak 200 mil dari garis laut pangkal dari laut teritorial yang diukur .

pada ketentuan pasal 2 UU No.5 tahun 1983

“ zona ekonomi eksklusif indonesia adalah jalur diluar yang berbatasan dengan laut wilayah luar indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan

undang-undang yang beraku tentang perairan indonesia yang meliputi dasar laut ,tanah,dan dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah indonesia”

ZEE muncul akibat adanya kebutuhan mendesak terkait tentang batas yuridiksi negara pantai terhadap lautnya.

pentingnya zona ekonomi eksklusif pada suatu negara ialah negara berhak atas wilayah tersebut, negara memiliki hak melakukan aktivitas apapun sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam wilayah tersebut dan mengelola sumber daya tersebut agar dapat meningkatkan laju ekonomi suatu negara tersebut.

C. Masalah dalam penerapan unclos

Masalah umum dalam penerapan UNCLOS, kenyataan bahwa UNCLOS tidak mengandung ketentuan khusus tentang eksplorasi dan eksplotasi untuk tujuan komersial komunitas biologis yang terkait dengan sumber daya hayati lainnya di kawasan. Terlepas dari kenyataan bahwa organisme-organisme ini tidak disebutkan di dalam UNCLOS, penghilangan seperti itu seharusnya itu tidak membawa kita pada kesimpulan bahwa mereka akan jatuh ke dalam rezim hukum laut lepas dan bahwa, oleh karena itu, mereka dapat diakses semua negara dibawah kondisi yang ditetapkan oleh UNCLOS untuk kebebasan laut lepas.

D. landas kontinen

unclos memberikan pemahaman tentang batas landas kontinen pasal 74 ayat (1) ;

Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari

daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan

alamiah wilayah daratannya hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200

mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi

kontinen tidak mencapai jarak tersebut. pencakupan pengertian yuridis, pengertian geologis dapat menimbulkan penyempurnaan dari landas kontinen, bahkan perumusan yang terdapat di konvensi hukum laut selain dapat dikatakan penyempurnaan, landasan kontinen dapat dianggap sebagai perkembangan laut masa kini, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam menafsirkan pengertian landas kontinen. negara pantai berhak memiliki hak berdaulat atas kekayaan yang ada di dasar laut. walaupun daerah dasar landas kontinen bukan wilayah kedaulatan nasional namun ia memiliki hak yang sama.

Beberapa ketentuan tambahan tentang landas kontinen adalah sebagai berikut:

- Apabila batas terluar kontinen berjarak kurang dari 200 mil dari garis pangkal batas landas kontinen ditetapkan sampai 200 mil dari garis pangkal.
- Apabila pinggir terluar tepian kontinen berjarak lebih dari 200 mil dari garis pangkal, maka batas landas kontinen ditetapkan maksimal 350 mil dari garis pangkal atau 100 mil laut dari batas kedalaman isobath 2.500 meter.

E. kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut seperti yang tertera pada UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tidak hanya sumber daya alam yang terdapat di darat, pemerintah daerah juga harus memfokuskan untuk dapat mengeksploitasi sumberdaya yang ada di laut pula. tindakan pemanfaatan laut oleh pemerintah masih sangat perlu memperhatikan aturan-aturan nasional serta kewajiban internasional. adanya sosialisasi peraturan nasional dan internasional yang berkaitan dengan laut untuk seluruh pemerintah daerah yang memiliki daerah wilayah laut agar tidak menimbulkan masalah. pengelolaan sumber daya hayati laut

dapat mendorong laju ekonomi suatu daerah, mengenai kewenangan pemerintah daerah dilaut, UU No.23 tahun 2014 mengaturnya di dalam pasal 27 yang berbunyi dimana daerah provinsi yang telah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang ada diwilayahnya dengan meliputi beberapa kewenangan diantaranya ;

- eksplorasi
- eksploitasi
- konservasi
- pengelolaan
- kekayaan laut diluar minyak,dan gas bumi
- pengaturan administratif
- pengaturan tata ruang
- keikutsertaan dalam memelihara laut
- ikutserta dalam mempertahankan kedaulatan negara

pada ketentuan pasal Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), setiap badan hukum atau perseorangan yang melakukan eksploitasi diwilayah yang menjadi kewenangan pemerintah yang berada diwilayah laut kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus memperoleh izin dari pemerintah dan kemudianmelapor kepada gubernur atau walikota. hal ini akan diamati oleh pemerintah langsung dan akan langsung ditinjau serta diawasi. pengelolaan ini dapat didukung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan per UU nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Pentingnya pengelolaan sumber daya laut dan perikanan tentang beberapa hal seperti mewujudkan kedaulatan pangan, pemenuhan sandang, optimalasi laut sebagai jalur dan sarana transportasi, potensi kedaulatan energi dan syukur dalam dimensi sosial. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk sumber daya kelautan perikanan dikelola untuk kemakmuran masyarakat dalam kedaulatan bangsa dan wajib pula menyertakan upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat

F. Hak lintas damai

Lintas damai seperti yang telah diatur dalam hukum laut internasional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982, lebih mengenai pertimbangan tentang pentingnya menjaga dan memelihara kepentingan negara pantai dimana kapal-kapal asing yang menggunakan hak lintas damai pada laut territorial ataupun perairan pedalaman suatu negara kepulauan harus mengikuti peraturan-peraturan serta regulasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam konvensi hukum laut internasional yang merupakan kesepakatan bersama berbagai negaranegara yang terlibat ataupun ikut serta . Baik dalam ketentuan yang berlaku umum untuk semua kapal maupun hanya untuk jenis-jenis kapal tertentu, terdapat ketentuan yang memberikan hak dan kewajiban kepada kapal-kapal asing yang menggunakan hak lintas damai, maupun hak dan kewajiban negara pantai, karena sudah seharusnya negara pantai tidak bisa menghalang-halangi hak lintas damai kapal-kapal asing. Negara pantai harus memperhatikan keselamatan pelayaran dan dapat mewajibkan kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial dengan menggunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas, hal ini telah diatur sebagaimana rupa dalam Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan adanya jaminan hak lintas damai melalui perairan Indonesia, maka pelayaran kapalkapal asing dengan maksud damai dapat dijamin dan berlangsung tanpa gangguan dengan tentunya mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Secara nasional pengaturan tentang hak lintas damai telah diatur dalam beberapa peraturan nasional yaitu, UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 , UU No 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang telah direvisi menjadi UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. penerapan hak lintas damai menurut peraturan perundang-undangan di indonesia Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Pengaturan masalah kelautan semakin dibutuhkan keperluannya dalam pelayaran Internasional, masalah seperti ini di setiap negara khususnya bagi Indonesia telah mengeluarkan ketentuannya yang bersifat sepihak yaitu dengan cara menekankan segi kepentingan negara yang bersangkutan, menghadapi keadaan tersebut secara khusus perlu perhatian untuk negara yang akan melintasi laut. Dengan dibuat dan diberlakukannya hukum laut yang bersifat internasional, maka manfaat yang dirasakan berupa menghilangkan berbagai peraturan yang hanya semata-mata untuk kepentingan negara tertentu, juga timbulnya keseragaman dalam peraturan masalah kelautan dengan acuan hukum internasional yang telah berlaku umum, dan untuk negara pemakai fasilitas laut dapat berpegangan pada hukum internasional yang ada. Manfaat ini akan semakin dirasakan apabila negara pengguna fasilitas laut telah menerapkan konvensi hukum laut 1982 dalam praktek ketatanegaraannya melalui ratifikasi. Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum internasional.

Hak lintas damai (*Right of innocent passage*) telah ada semenjak Zaman Gentilis sampai sekarang. Konferensi Institut *de Droit international* yang diadakan di Amsterdam 1957 menyatakan :

“Kapal asing mempunyai hak lintas damai di laut wilayah suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh, bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa oleh keadaan Force majeure atau dalam keadaan bahaya”.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1996, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 memuat ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan dari kapal asing yang melakukan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dianggap tidak damai, yaitu :

- Melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah,

kemnerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara apapun yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- Melakukan latihan atau praktik dengan senjata macam apapun.
- Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai.
- Meluncurkan, mendaratkan atau menaikan suatu pesawat udara asing dari atau ke atas kapal.
- Meluncurkan, mendaratkan atau menaikan suatu peralatan dan perlengkapan militer dari atau ke atas kapal
- Hilir mudik di laut teritorial dan perairan kepulauan indonesia atau kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

G. shipping dan mining

Shipping dan mining memiliki hal terkait dan sangat penting bagi industri pertambangan di suatu negara. Shipping merupakan proses pengiriman barang atau produk dari suatu negara ke negara lainnya melalui jalur laut, udara, dan darat.

Sedangkan, mining adalah proses pengambilan atau ekstraksi mineral, logam, batubara, dan sumber daya alam lainnya. Mining juga adalah proses melibatkan pengeboran dan peledakan di situs penambangan untuk mencapai lapisan mineral yang di inginkan. Menurut penulis penerapan dari shipping dan mining memang memajukan kesejahteraan dan kebutuhan ekonomi suatu negara namun perlu diketahui bahwa, shipping dan mining harus di pertimbangkan karena menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran degradasi lahan, polusi udara dan air serta kerusakan habitat satwa liar.

H. aquaculture

Aquaculture adalah sektor penghasil makanan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Aquaculture memiliki peran penting dalam pembangunan banyak ekonomi nasional dan memainkan peran kunci dalam pembangunan pedesaan di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Seiring berkembangannya produk aquaculture terhadap kelestarian lingkungan dan juga persyaratan kualitas dan keamanan pangan oleh konsumen dan regulator. Untuk itu perlu adanya peningkatan teknologi budidaya perikanan nasional.

I. kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut

menyandang status sebagai negara kepulauan UNCLOS 1982 memberikan hak sekaligus kewajiban salah satunya menyediakan jalur navigasi untuk lintas damai yang berupa ALKI selain itu peranan tentara nasional Indonesia angkatan laut dalam melaksanakan pengamanan ALKI II pemerintah juga harus tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum. dengan adanya ALKI sebagai jalur internasional yang menjadikan negara Indonesia menjadi terbuka dan tidak selalu menimbulkan masalah seperti kerugian negara.

pemanfaatan keadaan ALKI dapat menghasilkan keuntungan. dengan didukung adanya pergerakan keadaan kekuatan laut yang maksimal. langkah yang strategis dan implementatif yang didiskusikan bersama para ahli di masing-masing bidang. Indonesia wajib memperkuat status kepulauan negara menjadi maritim untuk pembangunan Indonesia yang berorientasi kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia.

J. Kewajiban Negara Dalam Mengatasi Pencemaran Laut

dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi pencemaran laut pemerintah wajib berperan aktif melalui perundang-undangan ataupun cara lain seperti program yang di buat. pemerintah berhak melakukan pengawasan, monitoring maupun inspeksi mendadak. Otoritas

nasional suatu negara harus mengupayakan internalisasi biaya lingkungan serta penggunaan instrument mendukung pelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan pendekatan *polluter pay*, yaitu pada prinsipnya pencemar harus menanggung biaya kerugian pencemar, dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan tanpa mengganggu perdagangan serta investasi internasional. Dalam peraturan nasional indonesia, telah terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai pencemaran laut, peraturan tersebut adalah peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1999, dasar dari pembuatan peraturan pemerintah ini adalah ratifikasi UNCLOS 1982 oleh indonesia melalui UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997). Guna menganggulangi dan mengatur pemasalahan pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan operasional kapal dan pembuangan limbah atau bahan berbahaya lainnya. Adapun regulasi yang terdapat di indonesia untuk menanggulangi limbah dan pencemaran sampah di laut lainnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan sebagai wujud nyata dari pengimplementasian RAN, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah.

III. KESIMPULAN

Tujuan dari penulisan ini tujuan penulisan ini untuk menambah wawasan terkait hukum laut internasional dengan menggunakan metode analisis pengolahan buku pedoman hukum laut dan jurnal tentang hukum laut. pentingnya pengetahuan tentang hukum laut internasional, selain untuk melindungi perbatasan, negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatannya di perairan. Di Indonesia juga menerapkan prinsip kebebasan navigasi terutama dalam kegiatan pelayaran dan transportasi laut. Zona ekonomi eksklusif ketentuan pasal 55 dan 57 konvensi hukum laut 1982, suatu wilayah luar yang berdampingan dengan laut teritorial dan tidak melebihi jarak 200 mil dari garis laut pangkal dari laut teritorial yang diukur . ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara pada ketentuan pasal Pasal 13 ayat , , dan , dan Pasal 15 ayat , dan , setiap badan hukum atau perseorangan yang melakukan eksploitasi di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah yang berada di wilayah laut keenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus memperoleh izin dari pemerintah dan kemudian melapor kepada gubernur atau walikota. Pentingnya pengelolaan sumber daya laut dan perikanan tentang beberapa hal seperti mewujudkan kedaulatan pangan, pemenuhan sandang, optimalisasi laut sebagai jalur dan sarana transportasi, potensi kedaulatan energi dan syukur dalam dimensi sosial. Lintas damai seperti yang telah diatur dalam hukum laut internasional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982, lebih mengenai pertimbangan tentang pentingnya menjaga dan memelihara kepentingan negara pantai dimana kapal-kapal asing yang menggunakan hak lintas damai pada laut territorial ataupun perairan pedalaman suatu negara kepulauan harus mengikuti peraturan-peraturan serta regulasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam konvensi hukum laut internasional yang merupakan kesepakatan bersama berbagai negaranegara yang terlibat ataupun ikut serta . Negara pantai harus memperhatikan keselamatan pelayaran dan dapat mewajibkan kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial dengan menggunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas, hal ini telah diatur sebagaimana rupa dalam Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982. Penerapan hak lintas damai menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Pengaturan masalah kelautan semakin dibutuhkan keperluannya dalam pelayaran Internasional, masalah seperti ini di setiap negara khususnya bagi Indonesia telah mengeluarkan ketentuannya yang bersifat

sepihak yaitu dengan cara menekankan segi kepentingan negara yang bersangkutan, menghadapi keadaan tersebut secara khusus perlu perhatian untuk negara yang akan melintasi laut. Dengan dibuat dan diberlakukannya hukum laut yang bersifat internasional, maka manfaat yang dirasakan berupa menghilangkan berbagai peraturan yang hanya semata-mata untuk kepentingan negara tertentu, juga timbulnya keseragaman dalam peraturan masalah kelautan dengan acuan hukum internasional yang telah berlaku umum, dan untuk negara pemakai fasilitas laut dapat berpegangan pada hukum internasional yang ada. Manfaat ini akan semakin dirasakan apabila negara pengguna fasilitas laut telah menerapkan konvensi hukum laut 1982 dalam praktek ketatanegaraannya melalui ratifikasi. "Kapal asing mempunyai hak lintas damai di laut wilayah suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh, bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa oleh keadaan Force majeure atau dalam keadaan bahaya".

DAFTAR PUSTAKA

- anwar, c. (n.d.). *Horison Baru Hukum Laut Internasional*, hal.25. jakarta 1989.
- johan, t. a. (2013). *Pengantar Hukum Laut*. . jakarta : harvarindo.
- prof.Dodik mohamad shodiq, S. (2014). *Hukum internasional dan penerapannya di indonesia*. Refika adithama.
- puspitawati, d. (2017). *hukum laut internasional*. jakarta: KENCANA prenmedia group.
- R, A. E. (1991). . *Kovensi Hukum Laut 1982* . jakarta: abardin etakan pertama.
- setyadi, i. y. (2014). upaya indonesia menangani masalah ilegal fishing di zona ekonomi eksklusif . 15.
- staf pengajar, f. h. (2016). kewenangan negara pantai mengelola wilayah laut . 30.